

**BOQIY MEROS
CHARCHASHMALARI YOXUD
SAYDI UMIROV
PUBLITSISTIKASIDA
JADIDSHUNOS OLIMLAR IJODI
TAHLILI**

Zulfiya FAYZULLAYEVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
katta o‘qituvchisi

ORCID:0009-0000-7455-6982

Annotatsiya: Ushbu maqolada jurnalist, publitsist S.Umirovning XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yashab, faoliyat yuritgan jadidlarning ilmiy merosini jiddiy o‘rgangan va ajoyib asarlarni yozib qoldirgan atoqli adabiyotshunos olimlar B.Qosimov va B. Do‘stqorayevlar haqidagi maqolalarda keltirilgan fikr-mulohazalari o‘rin olgan. Spuningdek, jadidlarning ilmiy merosini o‘rganish nima uchun bugungi kunda ayniqsa dolzarb ekanligi haqida ayrim xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, ma’rifatparvarlik, jadidshunoslik, matbuot, qatag‘on, ma’naviyat, publitsist.

Abstract: This article contains the opinions of journalist and publicist S. Umirov about the famous literary scholars B. Kasimov, and B. Dustkoraev, who seriously studied the scientific heritage of the Jadids who lived and worked in the late 19th and early 20th centuries and wrote wonderful works. Similarly, some conclusions are drawn about why the study of the scientific heritage of the Jadids is particularly relevant today.

Key words: jadidism, enlightenment, jadid studies, press, repression, spirituality, publicist.

Аннотация: В данной статье приводятся мнения журналиста и публициста С. Умирова об известных литературоведах Б. Касимове и Б. Дусткорраеве, которые серьезно изучали научное наследие джадидов, живших и творивших в конце XIX - начале XX веков и написавших замечательные произведения. Также сделаны некоторые выводы о том, почему изучение научного наследия джадидов особенно актуально сегодня.

Ключевые слова: джадидизм, просвещение, изучение джадидизма, пресса, репрессии, духовность, публицист.

Bugungi kunda buyuk ajdodlarimiz, jadid va ma’rifatparvar bobolarimizning ma’naviy, ilmiy-ma’rifiy, adabiy-badiiy merosini tiklash, o‘rganish bo‘yicha salmoqli ishlar qilinmoqda. Oradan shuncha vaqt o‘tsa-da, ular tomonidan ko‘tarilgan ijtimoiy muammolar o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Zotan daholarning fikrlari global xususiyatga ega bo‘lib, ularni har bir ijtimoiy tuzumda hech bir istisnosiz bemalol qo‘llash mumkin. Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvarda e’lon qilingan “Turkistonda jadidchilik xarakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo‘ja Behbudiy tavalludining 150 yiligini keng nishonlash to‘g‘risida”gi qarori ham jadid namoyandalarga bo‘lgan e’tiborning yorqin namunasidir.

Jadidlar mavzusi uzoq yillar “yopiq” yoki “noqulay” mavzu bo‘lgani sir emas. Biroq bizning jadidshunos olimlarimiz jadidlar deb atalmish millat fidoyilari haqida goh yashirin, goh pinhona, goh “qog‘ozga o‘rab” doim yozib kelishgan, ularning ayrimlari hatto o‘sha olatasir zamonlarda ham jadidlarning hayoti va ijodini, ularning faoliyatini ro‘y-rost ko‘rsatib turuvchi o‘sha davr matbuotini o‘rganishdan to‘xtamagan va bu bo‘yicha salmoqli ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Bu ishlar mustaqillikka erishganimizdan keyin yanada avj oldi. Mazkur yo‘nalishda izlanishlar olib borgan va borayotgan jadidshunos olimlar guruhi shakllandi. Ularning har bir tadqiqoti ma‘rifatparvar bobolarimizning faoliyati bo‘yicha yangi qirralarni ochdi, “oq dog‘lar” ancha shaffoflashdi, desak xato qilmagan bo‘lamiz. Bu tariximiz, kelajagimiz uchun juda kerak.

Publitsist Saydi Umirov mana shunday jadidshunoslarning ayrimlari haqida turli esselar, ocherklar, maqolalar yozgan. Ular orasida jadidchilikni o‘rganishni o‘zlarining hayot tarzi, ilmiy ishlari asosiy mazmuni deya hisoblagan Begali Qosimov, Boybo‘ta Do‘stqorayev haqidagi maqolalarni alohida tilga olish joiz. Qolaversa, Saydi Umirovning o‘zi ham shu vaqtgacha ilmiy aylanmaga kiritilmagan, nevarasi Farhod Alizoda sa‘y-harakati bilan kitoblari topilib, qayta nashr qilingan va jamoatchilikka ilk bor tanishtirila boshlagan samarqandlik alloma, jadid Sayid Rizo Alizoda ilmiy

va ijodiy faoliyati bilan keng ommani tanishtirish ishiga baholi-qudrat hissa qo‘shib, Alizoda haqidagi qator izlanishlari va maqolalarini respublikamizning turli ommaviy axborot vositalarida nashr etdi.

Publitsist Saydi Umirov taniqli jadidshunos olim Begali Qosimov haqidagi maqolasini “Izlay-izlay topgani” deb nomlaydi [6]. Darhaqiqat, Begali Qosimov salkam qirq yillik umrini o‘tgan asr boshlarida yashagan va faoliyat yuritgan ma‘rifatparvarlarning ilmiy, ijodiy merosini o‘rganishga, ularni chuqur tadqiq etishga qaratdi. Saydi Umirov ta‘biri bilan aytganda, “Yuz yil nari-berisida millat, Vatan, istiqlol uchun fidoyilik qilgan ma‘rifatparvar, jadid ota-bobolarimiz hayoti, ijodi haqida turfa tadqiqotlar professor Begali Qosimov ijodining asosi, mag‘zini tashkil etadi” [7].

Publitsist S.Umirov B.Qosimovning o‘ta murakkab zamonda, ya‘ni mustabid ittifoq tuzumi davrida ijod qilganiga alohida to‘xtalib, shunday ta‘kidlagan edi: “Begali Qosimov tadqiqotlariga material to‘plagan, e‘lon qila boshlagan dastlabki yigirma yil aslida murakkab, qiyin davrlar edi. “Zamonaviy” mavzuning o‘qi o‘zgan, moziyga qaytib ish ko‘rish ko‘pam qadrlanavermas, hujjatgohlarning aksariyati eshiklari taqa-taq berk edi. Begali Qosimovning ilmiy jasorati, tadqiqotlarining ahamiyati shundaki, u avvalo yo‘q joydan shuncha narsani bunyod qildi, bittama-bitta dalil, hujjat to‘pladi, gazeta, jurnal taxlamalarining

changini yutdi, ko‘plab materiallarni nigohidan o‘tkazdi...” [8].

B.Qosimov haqidagi maqolasida S.Umirov olimning ustози Ozod Sharafiddinov shogirdi haqida aytgan quyidagi fikrini keltiradiki, bu Begali Qosimovning jadidchilikka qo‘shgan hissasi nechog‘lik ahamiyatli ekanini tasdiqlaydi: “Ustozning ta’kidlashicha, bu mavzuda o‘zimizda va xorijda ko‘p asarlar yozilgan esada, hammasida ham jadidchilik to‘g‘ri talqin qilinavermagan, B.Qosimovning jadidizm haqidagi tasavvurlarimizni bir joyga yig‘adigan, umumlashtiradigan yirik tadqiqotlari milliy istiqloq mafkurasini shakllantirayotgan bir paytimizda juda katta ilmiy-amaliy ahamiyatga molikdir...” [9].

Begali Qosimov “Milliy uyg‘onish” nomli salmoqli asariga yozgan “Kirish” qismida jadidchilikning mohiyatini qariyb bir sahifada muxtasar ta’riflab berganini S.Umirov quyidagicha keltiradi: “Bir sahifa-yu yetti satrlik “Kirish”da jadidchilikning mohiyati – qaymog‘ini qisqa, lo‘nda ifodalab berish, chindan ham, hayratlanarli, havas qilarlik mahorat” [10].

Saydi Umirov jadid matbuotining jonkuyar tadqiqotchisi Boybo‘ta Do‘stqorayev haqida ham maqolalar yozgan. O‘tgan yili Boybo‘ta Do‘stqorayevning “Do‘stlarga armug‘onim” deb nomlangan kitobi nashrdan chiqdi. Kitobdan olimning mashaqqatli ijod yo‘li va u qoldirgan ilmiy-adabiy meros haqida hamkasblari, do‘stlari, shogirdlari, oila a‘zolari va boshqa

yaqin insonlar tomonidan bildirilgan yuksak e’tirof, xotiralarida o‘chmas iz qoldirgan esdalik voqealar aks etgan maqolalar bilan birga, olimning uzoq yillik izlanishi natijasi bo‘lgan “Do‘stlarga armug‘onim” nomli tadqiqoti joy olgan.

Yangi nashrda B.Do‘stqorayevning jadidshunoslikni o‘rganishga oid qimmatli maqolalari bilan birga, uning jadidshunoslik faoliyati haqida hamkasblari, shogirdlari, ilmiy jamoatchilik vakillari, oila a‘zolarining qimmatli fikr-mulohazalari, xotiralari keltirilgan. Xususan, shoir Sirojiddin Sayyid Boybo‘ta Do‘stqorayevning Yozuvchilar uyushmasiga a‘zo bo‘lishini eslab, shunday yozadi: “Do‘stqorayev domla 2007-yildan buyon O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasining rasmiy a‘zosi, u kishiga Saydi Umirov, Begali Qosimov, Usmon Qo‘chqor singari zabardast olim-u shoirlar tavsifnoma yozib bergan” [11]. Bu maqolalarda Boybo‘ta Do‘stqorayev jadidchilarning yirik namoyandasi Mahmudxo‘ja Behbudiy ijodi va faoliyatiga alohida e’tibor qaratganiga guvoh bo‘lamiz.

Mazkur to‘plamga Saydi Umirovning B.Do‘stqorayev haqidagi “Do‘st haqida so‘z” nomli maqolasi ham kiritilgan bo‘lib, unda muallif, jumladan, jadidshunos olimga shunday ta’rif beradi: “Boybo‘ta Do‘stqorayev “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” degan haqiqatni barvaqt anglab yetgan, butun ongli hayoti davomida bu hikmatga izchil amal qilishga intilib kelayotgan zukko adabiyotshunos, jurnalist,

mudarris va murabbiylar sirasidan. U XIX asr oxiri – XX asr birinchi yarmi o‘zbek jurnalistikasi tarixining bilimdoni, ayni paytda, mazkur davr adabiyoti, madaniy hayoti, mafkuraviy kurash jarayonlaridan ham puxta xabardor tadqiqotchi, mutaxassisdir.

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlash lozimki, publitsist Saydi Umirovning jadidchilik va uning o‘chmas merosini chuqur o‘rganish ilmiga beqiyos hissa qo‘shgan yirik olimlar haqidagi salmoqli maqolalari, avvalambor, keng jamoatchilikni jadidchilik mavzusi bilan yaqindan tanishtirishni maqsad qilgan va, qolaversa, yirik jadidshunos olimlarning bu boradagi faoliyatlari oson kechmagani hamda, o‘z navbatida, ularning o‘zi ham “hozirgi zamonning jadidlari” deb nomlanishga loyiq ekaniga urg‘u berishga qaratilgani bilan ahmayatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. S.Umirov. “Sehri va mehrlil so‘z”. – Toshkent, “Bodomzor invest”, 2017. Muqovaning orqa qismi.
2. S.Umirov. “Dorilfununlar taqdirimda”. – Toshkent, “Sharq” NMAK, 2008. – 96-b.
3. O‘sha manba. – 98-b.
4. O‘sha manba. – 99-b.
5. O‘sha manba. – 99–100-betlar.
6. S.Umirov. “Dorilfununlar taqdirimda”. – Toshkent, “Sharq” NMAK, 2008. – 104–111-betlar.
7. O‘sha manba. – 110-b.
8. O‘sha manba. – 107-b.

9. O‘sha manba. – 108-b.

10. O‘sha manba. – 109-b.

B.Do‘stqorayev. “Do‘stlarga armug‘onim”. – Toshkent, “Bodomzor books”, 2025. – 232-bet.